

RELAÇÕES ÉTNICO RACIAIS E A EDUCAÇÃO INFANTIL: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA (2009 – 2019)

[Ciências Humanas, Ciências Sociais Aplicadas, Volume 28 – Edição
132/MAR 2024 SUMÁRIO / 08/03/2024](#)

ETHNIC-RACIAL RELATIONS AND EARLY EARLY EDUCATION:
BIBLIOGRAPHICAL REVIEW (2009 – 2019)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10796977

Daniele Aparecida De Azevedo Da Silva¹
Teresa Kazuko Teruya²

RESUMO: O presente artigo tem por objeto de estudo a seleção das pesquisas empíricas que tratam das relações étnico-raciais na Educação Infantil. Neste sentido, os bancos de dados escolhidos para a identificação das obras existentes com relação a temática foi o Catálogo de Teses e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoa de Nível Superior (CAPES) e a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), para as pesquisas realizadas na pós-graduação *strictu sensu*. Já para a identificação dos artigos, utilizou-se a plataforma Scientific Libraby (sciELO) e também o periódico CAPES. Sendo assim, essa pesquisa mostrou que existem 14 textos empíricos que tratam dos estudos para as relações étnico-raciais na Educação Infantil (2009 a 2019), em que apenas quatro são teses, e 10 são dissertações. Além disso, identificamos quatro das cinco regiões do Brasil: dois trabalhos são da região Centro-oeste, três

da região Nordeste, oito da região Sudeste e apenas um da região Sul. Consideramos que a partir dos descritores “identidade”, “Educação Infantil” e “relações étnico-raciais” nos bancos de dados de pesquisas nacionais, é possível identificar e selecionar pesquisas que tratam da temática, de forma a compreender e estabelecer – a partir das análises – um cenário brasileiro no que se refere aos conteúdos das relações étnico-raciais na modalidade da Educação Infantil.

Palavras-chave: Educação Infantil; Identidade; Pesquisas empíricas; Relações étnico-raciais.

ABSTRACT: The object of study of this article is the selection of empirical research that deals with ethnic-racial relations in Early Childhood Education. In this sense, the databases chosen to identify existing works in relation to the theme were the Catalog of Theses and Dissertations of the Coordination for the Improvement of Higher Education Persons (CAPES) and the Brazilian Digital Library of Theses and Dissertations (BDTD), for research carried out in strictu sensu postgraduate studies. To identify the articles, the Scientific Libraby platform (sciELO) and the journal CAPES were used. Therefore, this research showed that there are 14 empirical texts that deal with studies on ethnic-racial relations in Early Childhood Education (2009 to 2019), of which only four are theses, and 10 are dissertations. Furthermore, we identified four of the five regions of Brazil: two works are from the Central-West region, three from the Northeast region, eight from the Southeast region and only one from the South region. We consider that based on the descriptors “identity”, “Early Childhood Education” and “ethnic-racial relations” in national research databases, it is possible to identify and select research that deals with the topic, in order to understand and establish – based on the analysis – a Brazilian scenario with regard to the contents of ethnic relations -racial issues in Early Childhood Education.

Keywords: Early Childhood Education; Identity; Empirical research; Ethnic-racial relations.

A PESQUISA EM QUESTÃO

Peregrinando pelas perspectivas dos Estudos Culturais, do Pensamento Decolonial e da Sociologia da Infância³ o recorte da temática para o nível da Educação Infantil é uma ação intencional e significativa. Isso ocorre por alguns motivos. O histórico da Educação Infantil enquanto modalidade da educação básica nos indica uma longa trajetória de lutas acerca de sua necessidade. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) de 1996 estabelecia até o ano de 2009 que a Educação Infantil seria gratuita a partir dos seis anos de idade, logo, nos anos finais dessa etapa de ensino, o que, tecnicamente, colocava a obrigatoriedade de ensino público apenas para a primeira fase do ensino fundamental.

Em termos de progresso, a emenda constitucional 59 de 11 de novembro de 2009 passou a estabelecer a obrigatoriedade inicial no ensino a partir dos 4 anos de idade. A emenda sancionada pela ex-presidenta Dilma Vana Rousseff em 5 de abril de 2013 passa a reafirmar, até mesmo por meio do Diário Oficial da União, as alterações na LDB. Esse fato confere um salto qualitativo para a história da Educação Infantil nacional, no entanto, ainda insuficiente, pois a idade que corresponde a primeira infância (0 a 3 anos) não se faz obrigatória.

O interesse pela pesquisa surgiu a partir de leituras realizadas e debatidas no grupo GEPEMEC, porém delimitar a temática não foi fácil, pois pensar a negritude atrelada a educação nos direciona para inúmeras possibilidades, e cabe ao/a pesquisador/a buscar quais as lacunas existentes na amplitude de determinado conteúdo.

Portanto, as inquietações que emergiram de experiências nas instituições escolares, somadas as problematizações discutidas no GEPEMEC orientaram a construção do problema central desta pesquisa: **A revisão de literatura aponta textos que trazem conteúdos acerca das relações étnico-raciais e identidade na Educação infantil entre as décadas de 2009 a 2019?**

Sendo assim, refletimos as possibilidades da abordagem metodológica na qual iríamos utilizar. Encontramos certa dificuldade para adotar uma metodologia específica, afinal, os “Estudos Culturais fornece uma marca igualmente desconfortável, pois eles, na verdade, não têm nenhuma metodologia distinta, nenhuma análise estatística, etnomenológica ou textual singular que possam reivindicar como sua. (NELSON, C; TREICHLER, A; GRASSBERG, L, 2018, p. 9). Por outro lado, ao mesmo tempo que os Estudos Culturais não compreendem uma metodologia fixada e única, é importante que ela faça sentido para o que se quer expressar na pesquisa. Nessa perspectiva, Nelson, Treichler e Grassberg (2018, p. 8) ainda acrescentam que

[...] nenhuma metodologia pode ser privilegiada ou mesmo temporariamente empregada com total segurança e confiança, embora nenhuma possa tampouco ser eliminada antecipadamente. A análise textual, a semiótica, a desconstrução, a etnografia, entrevistas, a análise fonêmica, a psicanálise, a rizomática, a análise de conteúdo, o survey – todas podem fornecer importantes insights e conhecimentos.

É nesse sentido que esta pesquisa bibliográfica de cunho qualitativo, contou com os métodos de análise de conteúdo e análise cultural das pesquisas. Nos esboços de um projeto para a construção dessas respostas, elencamos como objetivo geral: Selecionar as pesquisas empíricas que tratam da temática étnico-racial na Educação infantil. Como objetivos específicos: a) Selecionar os trabalhos (teses e dissertações) – no período de 2009 a 2019 – que trabalham com os conteúdos “identidade”, “Educação Infantil” e “relações étnico-raciais”; b) Elaborar um panorama geral do “estado de conhecimento” quanto a temática das relações

étnico-raciais no nível da Educação Infantil; e c) Propor encaminhamentos/reflexões pedagógicas/metodológicas para a educação das relações étnico-raciais.

A BUSCA PELAS PESQUISAS

O presente tópico trata da trajetória metodológica para a realização das análises dos dados específicos. Expõe em três momentos os procedimentos realizados para buscar as pesquisas. O primeiro, busca no estado da arte, da presente temática, as produções acadêmicas nacionais. O segundo e terceiro momento, apresenta a forma e os critérios de seleção das pesquisas encontradas nas plataformas pesquisadas.

Para responder as inquietações iniciais à formulação do projeto para essa pesquisa, pensávamos, inicialmente, em uma pesquisa empírica, que buscava compreender as hierarquias das relações raciais a partir da etnografia em determinada instituição escolar. No entanto, ao realizar a revisão de literatura nas plataformas acadêmicas, percebemos que já existem alguns trabalhos que se dedicaram a compreender as relações étnico-raciais na Educação Infantil, e lançaram-se nesse desafio.

Sendo assim, refletimos as possibilidades da abordagem metodológica na qual iríamos utilizar. Encontramos certa dificuldade para adotar uma metodologia específica, afinal, os “Estudos Culturais fornece uma marca igualmente desconfortável, pois eles, na verdade, não têm nenhuma metodologia distinta, nenhuma análise estatística, etnomenológica ou textual singular que possam reivindicar como sua. (NELSON, C; TREICHLER, A; GRASSBERG, L, 2018, p. 9). Por outro lado, ao mesmo tempo que os Estudos Culturais não compreendem uma metodologia fixada e única, é importante que ela faça sentido para o que se quer expressar na pesquisa. Nesse sentido, Nelson, Treichler e Grassberg (2018, p. 8) ainda acrescentam que

[...] nenhuma metodologia pode ser privilegiada ou mesmo temporariamente empregada com total segurança e confiança, embora nenhuma possa tampouco ser eliminada antecipadamente. A análise textual, a semiótica, a desconstrução, a etnografia, entrevistas, a análise fonêmica, a psicanálise, a rizomática, a análise de conteúdo, o survey – todas podem fornecer importantes insights e conhecimentos.

Partindo dos Estudos Culturais como referencial teórico-metodológico, adotamos os métodos de Revisão Bibliográfica e Análise Cultural – para selecionar e analisar o conteúdo de produções acadêmicas já existentes nos bancos de dados, a fim de identificar se as produções acadêmicas encontradas tratam da educação para as relações étnico-raciais. Assim, esta pesquisa é de cunho bibliográfico e qualitativo.

Para prosseguir com a coleta de dados⁴, elaboramos um “esquema” (figura 1) para compreender a amplitude da temática sem perder de vista os objetivos e os passos necessários para a construção do texto:

Figura 1 – O circuito metodológico

Fonte: elaborada pelas autoras.

A figura acima representa uma síntese deste tópico. Porém, mais do que isso, carrega certos pressupostos teóricos, inspirada na figura "O circuito da cultura", elaborada por Stuart Hall (p. 18, 2016) em *Cultura e Representação*. No circuito de Hall (2016), ele discute a cultura em uma grande rede, de modo que os elementos "representação", "regulação", "identidade", "produção" e "consumo" existem em circuito e estão em uma relação de dependência. Em nossa leitura, em circuito, cada elemento representacional tem relação direta com o outro.

Nesse circuito metodológico, não conseguimos estabelecer um olhar hierárquico para as ações as quais realizamos. É evidente que cada etapa da pesquisa antecede ou sucede a outra. No entanto, não é possível progredir no texto sem o contexto, problema de pesquisa, objetivos, metodologia e procedimentos para tal. Ou seja, mesmo que tenhamos hipóteses e objetivos sobre a pesquisa, eles dependem dos procedimentos que iremos realizar para que se materialize.

Assim, a pesquisa é guiada por uma série de etapas. Observamos que a cada passo na metodologia é preciso retomar ao contexto, aos objetivos e ao problema, e vice-versa. Portanto, enxergar este texto como um circuito é, para além de estabelecer relações com os Estudos Culturais, praticar o

exercício de olhar para as questões da sociedade e da Educação Infantil escolar desta forma.

Para atender à originalidade da proposta, deparamo-nos com a necessidade de pesquisar trabalhos nesta linha, e, portanto, realizar um refinamento teórico-metodológico. Neste sentido, os bancos de dados escolhidos para a identificação das obras existentes com relação a temática foi o Catálogo de Teses e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoa de Nível Superior (CAPES)⁵ e a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD)⁶, para as pesquisas realizadas na pós-graduação *strictu sensu*. Já para a identificação dos artigos, selecionamos a plataforma Scientific Libraby (sciELO⁷) e também o periódico CAPES.

Nesse contexto, surge a necessidade de averiguar as pesquisas acadêmicas que já existem. No Brasil, os questionamentos que impulsionaram esse processo da pesquisa foram:

- a) Quais produções são identificadas se utilizarmos os descritores “educação infantil”, “identidade” e “relações étnico-raciais”?
- b) Os bancos de dados selecionados identificam produções acadêmicas sobre as relações étnico-raciais no nível específico da educação infantil?
- c) Quais os assuntos de maior predominância nas pesquisas encontradas?
- d) É possível identificar como se dão as práticas docentes com relação a educação das relações raciais?

Os descritores utilizados para a seleção dos materiais foram “educação infantil”, “identidade” e “relações étnico-raciais”. No Catálogo de Teses e Dissertações da Capes foi necessário utilizar os termos da seguinte forma: “educação infantil” AND “identidade” AND “relações étnico-raciais”. Na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) a seleção dos dados se configurou por campo, da seguinte maneira: “educação infantil

" AND "identidade". AND "relações étnico-raciais". Para selecionar os artigos, na plataforma sciELO não inserimos o descritor "identidade", pois este limitava os resultados a apenas um artigo. Ao descartar este descritor, conseguimos melhores resultados apenas com os dois campos de busca "relações étnico-raciais" e "educação infantil". Como os resultados da busca ainda foram limitados, em termos de conteúdo, adotamos no processo o periódico CAPES, descartando, mais uma vez o descritor identidade. Porém, como os resultados apareceram em larga escala, para facilitar as análises, delimitamos nos campos de busca os dois descritores específicos no título nas produções. Em seguida acrescentamos as produções encontradas a partir desses primeiros passos.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Este tópico expõe o resultado dos passos anteriores e é imprescindível para a discussão, uma vez que permite visualizar o *corpus de análise* da pesquisa. Acrescentamos, já de início, que a seleção das pesquisas exigiu um refinamento bastante específico. Tendo por base os descritores (palavras-chave) os quais destacamos anteriormente, as buscas possibilitaram a elaboração das seguintes tabulações:

Tabela 1 – Resultados das buscas através dos descritores

BASES		TOTAL	PERÍODO
DISSERTAÇÕES E TESES	BDTD	19	2009 a 2019
	CAPES	14	
TOTAL		33	
ARTIGOS	SCIELO	6	2010 a 2019
	CAPES	11	
TOTAL		17	
		50	

Fonte: elaborada pelas autoras.

A tabela 2 acima indica os dados quantitativos da pesquisa nas plataformas descritas. Nessa busca, foram encontrados o total de 50

trabalhos envolvendo as palavras-chave, sendo eles 33 dissertações e teses, na CAPES e BDTD e 17 artigos na plataforma SciELO e CAPES. Os trabalhos da pós-graduação foram defendidos e publicados entre os períodos de 2009 a 2019, e os artigos publicados entre os anos de 2010 e 2019.

Após esse momento de buscas quantitativas, foi necessário realizar a leitura dos resumos, da introdução e das referências. Diante das análises, identifiquei duplicações entre as pesquisas, pois foram quatro bancos de dados utilizados. Salientei que as pesquisas duplicadas são os textos que aparecem duas vezes ou mais no resultado geral das pesquisas.

Tabela 2 – Das pesquisas duplicadas

DUPLICADAS			
Tipo de Pesquisa	Dissertações e Teses	Artigos	TOTAL
Total sem análise	33	17	50
Duplicadas	7	1	8
Total após exclusão	26	16	42

Fonte: elaborado pelas autoras.

Os dados da tabela 3, acima, indicam que das 50 pesquisas encontradas, oito destas estavam duplicadas nos bancos de dados utilizados. Assim, após excluir essas duplicações, totalizou 42 trabalhos, que resultam em 26 teses e dissertações e 16 artigos.

Posteriormente, analisamos os resumos dessas 42 produções científicas, a fim de identificar aspectos como o nível escolar – educação infantil – a relevância da temática e também as que, de fato, são pesquisas empíricas. No pós-análise, detectamos que algumas pesquisas não são de cunho empírico, o que significa que são documentais, bibliográficas, e entre outras. São pesquisas interessantes, mas que para o recorte específico dos objetivos deste texto, poderia contribuir para outros aspectos, como os referenciais, mas não enquanto material de análise. Concluímos, também, que alguns trabalhos não correspondem ao nível da educação infantil (0 a 5 anos), ou até mesmo a educação formal, ou

seja, em instituições escolares. Além disso, encontramos, no meio dessas produções, algumas que se quer relacionam-se a temática.

Neste contexto, essa busca pela seleção dos trabalhos científicos nos levou, neste primeiro momento, a optar pela categorização dessas pesquisas. Utilizamos uma das etapas da análise de conteúdo, que é a categorização, nesta “categorização (passagem de dados em bruto a dados organizados) não introduz desvios (por excesso ou por recusa) no material, mas que dá a conhecer índices invisíveis, no nível dos dados em bruto” (BARDIN, 2010, p. 147). Em conformidade ao método adotado, destacamos 4 categorias, que apresento a seguir.

Dessa forma, elaboramos um gráfico que corresponde as categorias: **PESQUISAS EMPÍRICAS, PESQUISAS NÃO EMPÍRICAS, NÃO CORRESPONDEM NO NÍVEL DA EDUCAÇÃO INFANTIL E/OU FORMAL, e as PESQUISAS QUE NÃO TRATAM DA TEMÁTICA.**

Pensar as categorias das pesquisas foi uma ação necessária para que pudesse selecionar os textos que, de fato, são empíricos, que correspondem ao nível da Educação Infantil e à temática das relações étnico-raciais. Abaixo, o gráfico 1 “A categorização das Pesquisas”:

Gráfico 1 – A categorização das Pesquisas

Fonte: elaborado pelas autoras.

A categoria 1 “Empíricas”, refere-se às pesquisas de cunho empírico, ou seja, todas aquelas que se propuseram, a partir de diversas metodologias, compreender o fenômeno estudado, das relações étnico-raciais, partir de dados empíricos, da realidade. Nesta categoria situam-se pesquisas de campo, etnográficas, e entre outras. Aqui, percebemos que as pesquisas empíricas concentram maior quantidade em relação as demais categorias. Estão inseridas nesta categoria 14 dissertações ou teses e 11 artigos.

A partir da realização do gráfico e dos quadros acima, estabelecemos que a categoria 1, das pesquisas empíricas, como foco das análises. No entanto, ao analisar previamente esses textos, observamos que embora sejam todos de base empírica, trazem algumas singularidades. Essas particularidades em cada pesquisa possibilitou realizar uma nova categorização, que evidenciam focos diferentes, como: a voz da criança, a formação/prática do professor, o ambiente escolar, a voz das crianças e docentes e, também, das famílias.

Das 25 pesquisas selecionadas, foi possível uma nova categorização, para que pudesse, de fato, elencar quais os textos base para a análise cultural. Conforme o gráfico abaixo, elaboramos 5 categorias:

Gráfico 2 – Categorização das Pesquisas Empíricas: Teses, Dissertações e Artigos

Fonte: elaborado pelas autoras.

Em síntese, todos os procedimentos metodológicos utilizados até aqui, permitiram uma minuciosa seleção do estado da arte com relação à temática da pesquisa. De acordo com o gráfico acima, existem 25 textos disponíveis nas plataformas pesquisadas. Dentre eles, 14 são teses e dissertações e 11 são artigos, todos discutem, a partir de um foco principal, quais as observações acerca da experiência empírica nas instituições escolares.

No entanto, ao perceber a quantidade destes textos, e, também, da qualidade teórico-metodológica que constitui essas produções, optamos por delimitar ainda mais o acervo analisado. Dessa forma, utilizamos algumas técnicas da análise de conteúdo, como a 'pré-análise', primeira fase da análise de conteúdo, ao realizar a 'leitura flutuante' a fim de conhecer as temáticas abordadas nesses textos, destacamos muitas características importantes em todos eles (BARDIN, 2010). Porém, foi preciso realizar a 'escolha dos documentos', que é uma das etapas da pré-análise do material. Essa escolha implicou selecionar quais os textos base, aqueles que responderão às hipóteses e aos objetivos propostos no plano inicial.

Diante deste cenário, optamos por analisar apenas as teses e dissertações disponíveis, que totalizam 14. Essa escolha não foi fácil, pois os artigos traziam, também, considerações significativas a respeito da temática, mas as informações presentes nas 14 teses e dissertações foram suficientes para estabelecer uma série de discussões a respeito. Vale destacar, ainda, que os textos dos artigos servirão como base teórica, posteriormente. Dessa maneira, o gráfico das categorizações de pesquisas empíricas precisou ser modificado, conforme a imagem a seguir:

Gráfico 3 – Categorização das pesquisas Empíricas: Teses e Dissertações

Fonte: elaborado pelas autoras (2023)

Estabelecendo um comparativo com o gráfico 2, no gráfico 3, identificamos algumas mudanças. O número de pesquisas reduziu de 25 para 14, pois 11 destas eram os artigos que optei por retirar do *corpus* da análise. Nesse contexto, a categoria "Formação/prática docente" reduziu de sete para três pesquisas. As categorias "A criança", e "A criança e as docentes" reduziram de oito para cinco pesquisas. Já a categoria "Análise do ambiente escolar" permaneceu com o total de uma pesquisa. Evidencia-se, também, que a categoria "Criança, família e docentes" foi retirada, pois correspondia ao total de uma pesquisa no formato de artigo.

Este foi um percurso de exaustão dos dados, que obedece aos passos metodológicos presentes na abordagem de análise de conteúdo. Embora este nos pareça um caminho demasiadamente quantitativo, foi, ao mesmo tempo, essencial para que fizéssemos a escolha das obras mais significativas para a análise. Abaixo, elencamos algumas questões analisadas:

- a) O/a pesquisador/a autodeclara seu pertencimento racial?
- b) Os trabalhos selecionados abrangem todo o território nacional? O que isso nos diz?
- c) Há mais teses ou dissertações produzidas sobre a temática?
- d) Quais as maiores preocupações dos/das pesquisadores/as de acordo com as categorias que criamos?
- e) O que é singular e específico entre as pesquisas?
- f) Quais as similaridades entre as experiências vivenciadas nas obras analisadas?

No quadro abaixo, detalhamos alguns elementos das pesquisas analisadas para responder as questões acima elencadas:

Quadro 1 – Detalhamento das Teses e Dissertações em Categorias

Categoria	Autora	Formato	Região/Estado
Formação/Prática Docente	Alvarenga (2015) Demarzo (2009) Oscar (2018)	Dissertações	Goiânia – GO São Carlos – SP Rio de Janeiro - RJ
A criança	Augusto (2017) Mata (2015) Mendes (2016) Miranda (2013) Silva (2016)	Dissertação Dissertação Dissertação Tese Dissertação	Juiz de Fora - MG Belo Horizonte – MG Recife – PE Salvador – BA Goiânia - GO
A criança e as Docentes	Cardoso (2018) Pinheiro (2018) Silva (2015) Souza (2016) Carvalho (2009)	Dissertação Dissertação Tese Tese Dissertação	Curitiba – PR São Mateus – ES Recife - PE São Carlos – SP Belo Horizonte - MG
Análise do Ambiente Escolar	Santos (2018)	Tese	Rio de Janeiro - RJ

Fonte: elaborado pela autora (2023).

O quadro 1 apresenta características a respeito dos trabalhos selecionados. A coluna “Categoria” ressalta, mais uma vez, a quantidade de trabalhos por categorias, constam, também, no gráfico 3. Na coluna “Autora”, justifica a terminologia usada no gênero feminino, uma vez que todas são pesquisadoras mulheres. Chama atenção as duas últimas colunas. Dos 14 trabalhos, apenas quatro são teses, e 10 são dissertações. Elencamos uma coluna referente às regiões as quais esses trabalhos foram feitos. Deste modo, identificamos quatro das cinco regiões do Brasil: dois trabalhos são da região Centro-oeste, três da região Nordeste, oito da região Sudeste e apenas um da região Sul. Acrescentamos que dos textos selecionados, apenas a tese de Silva (2016), no qual está em destaque em negrito, não está disponível na íntegra, na *web*. A seguir, apresentamos as pesquisas por regiões:

Figura 2 – As pesquisas por Regiões

Fonte: elaborada pela autora (2023)

Considerarmos os cenários educativos em suas determinadas regiões permite elaborar um panorama geral de como a educação para as relações étnico-raciais são vivenciadas em cada uma delas. Nesse contexto, vale lembrar que nem todas as regiões do Brasil estão representadas por mais de um trabalho. A região Norte, por exemplo, não tem nenhuma produção. A região Sul, como visualizamos acima, tem apenas uma produção a respeito da temática.

CONSIDERAÇÕES

Para a compreensão do cenário bibliográfico a respeito das produções acadêmicas – empíricas – sobre as relações étnico-raciais na Educação Infantil se faz necessário contemplar um cenário amplo e complexo de análises. Sendo assim, essa pesquisa mostrou que existem 14 textos empíricos que tratam dos estudos para as relações étnico-raciais na Educação infantil (2009 a 2019), em que apenas quatro são teses, e 10 são dissertações. Além disso, identificamos quatro das cinco regiões do Brasil: dois trabalhos são da região Centro-oeste, três da região Nordeste, oito da região Sudeste e apenas um da região Sul.

Consideramos que a partir dos descritores “identidade”, “Educação Infantil” e “relações étnico-raciais” nos bancos de dados de pesquisas nacionais, é possível identificar e selecionar pesquisas que tratam da temática, de forma a compreender e estabelecer – a partir das análises – um cenário brasileiro no que se refere aos conteúdos das relações étnico-raciais na modalidade da Educação Infantil.

REFERÊNCIAS

NELSON, C; TREICHLER, P; GRASSBERG, L. Estudos Culturais: uma introdução. In: SILVA, T. T. (Org.). **Alienígenas na sala de aula**: uma introdução aos estudos culturais em educação. Petrópolis: Vozes, 2018. p. 7-37.

HALL, Stuart. **Cultura e representação**. Rio de Janeiro: Ed. PUC-Rio: Apicuri, 2016.

BARDIN, Laurence. **Análise de conteúdo**. 4. ed. Lisboa: Edições70, 2010.

SILVA, Meire Helen Ferreira. **Leitura literária e protagonismo negro na escola**: problematizando os conflitos étnico-raciais. 167 p. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Ensino na Educação Básica do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação da Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2016.

³ O Pensamento Decolonial configura-se em estudos contemporâneos que analisam os períodos colonialismo e modernidade afim de compreender as dimensões: colonialidade do ser, saber e poder. Para além das questões teóricas, decolonizar pressupõe movimento e ação frente as mazelas que o período colonial impôs a sociedade ocidental, sobretudo na América Latina. Já a sociologia da infância é, também, corrente teórica, e situa a criança como produtora/produto da cultura e ser singular nesses contextos.

⁴ Utilizamos o termo “coleta de dados” por respeitarmos as conceituações e denominações de procedimentos para a realização de pesquisas na área acadêmica.

⁵ Disponível em: < <https://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#/>>
Acesso em 02 de Set. de 2019.

⁶ Disponível em: < <http://bdtd.ibict.br>> Acesso em 02 de Set. de 2019.

⁷ Disponível em: < <http://www.scielo.br>> Acesso em 02 de Set. de 2019.

⁸ O presente texto não está disponível na íntegra nas plataformas acadêmicas, é possível a visualização apenas do resumo, portanto, não é possível visualizar o número da página.

APÊNDICES

APÊNDICE A – QUADRO 1 – CATEGORIA 1: EMPÍRICAS

Quadro 7 – Categoria 1: Empíricas

Categoria 1 - Dissertações e Teses	
AUTOR/A E OBRA	JUSTIFICATIVA
ALVARENGA, Hilda Maria de (2015). "Representações docentes sobre educação para as relações étnico-raciais em um CMEI de Goiânia: entre a teoria e a práxis"	"[...] objetivo central: compreender as representações docentes das profissionais da educação infantil no que se refere ao processo educativo das relações étnico raciais, em um Centro Municipal de Goiânia. [...] utilizamos a análise de documentos e realizamos observações, entrevistas semiestruturadas e questionários para ouvir as profissionais" (p.13)
AUGUSTO, Aline de Assis (2017). "Infância e relações étnico-raciais: experiências com crianças da educação infantil de uma escola pública do município de Juiz de Fora, MG"	"[...] A pesquisa foi realizada em uma escola pública de tempo integral do município de Juiz de Fora, Minas Gerais. A investigação sobre a questão étnico-racial se deu a partir da escuta das falas das crianças, em observação participante de sua rotina" (p. 7)

<p>CARDOSO, Cintia (2018). "Branquitude na educação infantil: um estudo sobre a educação das relações étnico-raciais em uma unidade educativa do município de Florianópolis"</p>	<p>"Nesta dissertação me propus a compreender a branquitude (a identidade racial atribuída às pessoas brancas) como prática de poder expressa nas experiências educativo-pedagógicas da educação infantil em uma Unidade Educativa da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis/SC [...] metodologia empregada foi a etnografia e os instrumentos peculiares: a fotografia, as conversas informais com as professoras, diálogos com as crianças, a construção do diário de campo, e uso da gravação de áudio tendo como foco, especialmente, as crianças e professoras brancas" (p. 9)</p>
<p>DEMARZO, Maria Adriane Dulcini (2009). Educação das relações étnico-raciais: aprendizagens e experiências de professoras em São Carlos-SP</p>	<p>"[...] pesquisa se constitui por entrevistas de quatro professoras da rede municipal de Educação Infantil que desenvolveram trabalhos bem sucedidos em educação das relações étnico-raciais em escolas, durante o ano de 2006" (p.4)</p>
<p>MATA, Flavia Filomena Rodrigues da (2015). Protagonistas negros nas histórias infantis: perspectivas de representações da identidade étnico-racial de crianças negras em uma Unidade Municipal de Educação Infantil-UMEI, Belo Horizonte-MG</p>	<p>"[...] observar as crianças após o relato de narrativas que tematizam o protagonismo dos personagens negros, buscando reverter a histórica invisibilidade da etnia negra [...] As análises decorrem da percepção relativa às lacunas sobre a historiografia da criança negra no Brasil, a socialização da criança negra na educação infantil, o reconhecimento da escola como espaço de socialização mas também de invisibilidade [...]" (p. 8)</p>
<p>MENDES, Marília Silva (2016). A identidade racial a partir de um grupo de crianças da Educação Infantil na rede municipal do Recife</p>	<p>"[...] pretende investigar como crianças de cinco a seis anos de instituições de educação infantil da prefeitura da cidade do Recife (PÉ) fazem sua identificação étnico-racial, de modo a contribuir para a formação da sua identidade [...] caracteriza-se por uma pesquisa qualitativa em que se utilizou como suportes de investigação os desenhos infantis, as notas de campo, a videografia e a análise microgenética" (p. 8)</p>
<p>MIRANDA, Marina Rodrigues (2013). "Jucum jacutia, a gente dá comida pro jacu!": as culturas infantis - contributos na produção da identidade do currículo para educação quilombola"</p>	<p>"[...] principal objetivo, estudar os modos de ser criança na educação infantil, verificando como elas constroem as suas culturas em busca de compreender se, ao cercá-las, identificam os modos das vivências quilombolas e, como o currículo, o qual as crianças são sujeitas, lidam com esses saberes-fazer de infâncias [...] Parto de uma investigação em comunidade quilombola que permite afirmar que o arcabouço cultural de infâncias constitui-se de extrema importância, mas que ainda é pouco valorizado em pesquisas educacionais"</p>

<p>OSCAR, Joana Elisa Costa (2018). "Caminhos percorridos por professores para implementação da Lei 10.639/2003 na educação infantil: prática pedagógica em interface com a política pública municipal"</p>	<p>"[...] objetivo identificar e analisar experiências de implementação da Lei 10.639/03 na rede municipal de educação da cidade do Rio de Janeiro, em conexão com os projetos pedagógicos das unidades escolares e com as práticas desenvolvidas por Professores de Educação Infantil (PEI), à luz das discussões teóricas na perspectiva de uma educação antirracista [...] e entrevistas semiestruturadas com as Professoras de Educação Infantil correspondentes às unidades escolares cujos projetos foram analisados" (p. 7)</p>
<p>PINHEIRO, Nilzete Rodrigues (2018). Estudo das relações étnico raciais e práticas pedagógicas na educação infantil</p>	<p>"[...] analisar as práticas pedagógicas dos professores da educação infantil do município de Mucurici quanto à inclusão da história e cultura afro-brasileira e africana nos currículos escolares. Esse estudo de caso foi realizado baseando - se em observações e entrevistas acompanhadas por técnicas projetivas, não somente as representações, atitudes e valores dos sujeitos em relação à questão racial, como também os seus suportes psíquicos inconscientes. Durante as entrevistas realizadas com as crianças de cinco anos, foi utilizado o método do desenho de um autorretrato, feito por eles, de bonecos de pano de cores diferentes" (p. 7)</p>
<p>SANTOS, Aretusa (2018). "Educação das relações étnico-raciais na creche: espaço-ambiente em foco"</p>	<p>"[...] compreender como ocorre a educação das relações étnico-raciais em uma creche pública do município de Juiz de Fora/MG, a partir da leitura das marcas visíveis e invisíveis existentes naquele espaço-ambiente [...] Foram analisados os portfólios da creche, dos anos anteriores à pesquisa e observadas as fotografias, imagens, cartazes, literaturas presentes naquele espaço-ambiente" (p. 6)</p>

<p>SILVA, Meire Helen Ferreira (2016). "Leitura literária e protagonismo negro na escola: Problematicando os conflitos étnico-raciais"</p>	<p>"[...] Para a comprovação da hipótese motivadora da pesquisa, compõe este trabalho um projeto de leitura desenvolvido com crianças no ensino básico, concretizado em sequências didáticas e envolvendo obras literárias que apresentam protagonistas negros, valorizando, conseqüentemente, a história e a cultura africana e afro-brasileira" (p. 7)</p>
<p>SILVA, Tarcia Regina da (2015). "Criança e negra: o direito à afirmação da identidade negra na educação infantil"</p>	<p>"[...] analisar os elementos que norteiam tais práticas em um Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) da rede do Recife e a sua influência na construção da identidade racial das crianças e negras".⁶</p>
<p>SOUZA, Edmacy Quirina de (2016). "Crianças negras em escolas de "alma branca": um estudo sobre a diferença étnico-racial na educação infantil"</p>	<p>"[...] realizaremos uma análise das imagens que são produzidas pelas instituições educativas em que se propaga um discurso do branqueamento e de valorização da cultura eurocêntrica. A posteriori, apreciaremos os discursos produzidos pelas crianças e professoras a partir das próprias imagens que as escolas expõem em seu espaço geográfico" (p. 7)</p>
<p>CARVALHAR, Danielle Lameirinhas (2009). "Relações de gênero no currículo da educação infantil: a produção das identidades de princesas, heróis e sapos"</p>	<p>"[...] No que se refere a raça, o estudo mostra como as identidades generificadas são atravessadas por questões étnico-raciais, aqui analisadas como um outro marcador identitário com efeitos significativos na produção de sujeitos infantis de um certo tipo. As representações sobre gênero e etnia articuladas, presentes no currículo investigado, mostram como a exaltação da branquidade tem efeitos diferentes na produção de meninos e meninas [...] Por meio de procedimentos metodológicos inspirados na etnografia [...]" (p.9)</p>

Categoria 1 – Artigos

AUTOR/A E OBRA	JUSTIFICATIVA
<p>AGUIAR, Márcio Mucedala; PIOTTO, Debora Cristina; CORREA, Bianca Cristina (2015). "Relações étnico-raciais e formação docente: situações de discriminação racial na educação infantil"</p>	<p>"Analisaremos algumas cenas presenciadas por estudantes de um Curso de Pedagogia em contexto de estágio curricular" (p. 374)</p>
<p>BELENI, Saléte Grando; DE PINHO, Vilma Aparecida; RODRIGUES, Eglén Silva Pipi (2018). "METODOLOGIA INTERCULTURAL NA FORMAÇÃO-AÇÃO PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL: A CULTURA BORORO E AS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS"</p>	<p>"Este artigo é resultado de um projeto de extensão ("Ikuiapá") desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa Corpo, Educação e Cultura (COEDUC), vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Mato Grosso (Cuiabá) [...]" (p.86)</p>

<p>COSTA, Helenice Luçatelli da; SOUZA, Maria Ivonete de; TROIAN, Maria Luiza (2012). "IMPLEMENTAÇÃO DA LEI 10.639/03: educação das relações étnico-raciais na educação infantil pública de Sinop-MT"</p>	<p>"[...] verificar como vem se realizando a inserção dessa lei nos espaços da Educação Infantil do município de Sinop-MT. Para isto foi escolhido a Creche Jardim das Palmeiras. A pesquisa teve como sustentação metodológica entrevista com professores e observações com crianças de 01 a 05 anos, tendo como base o estudo de caso seguido da abordagem qualitativa" (p. 121)</p>
<p>SOUZA, Edmacy Quirina de; DINIS, Nilson Fernandes (2018). "Formação docente, relações étnico-raciais e Educação Infantil"</p>	<p>"[...] este artigo objetiva analisar os discursos produzidos pelas crianças e pelas professoras com base em algumas das imagens coletadas em instituições de educação infantil [...] optamos pelo grupo focal para discussão, tanto com as professoras, quanto com as crianças, com base na apresentação das imagens coletadas nas escolas" (p.38)</p>
<p>GAUDIO, Eduarda Souza (2015). "RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS E OS CÂBELOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL: olhar sobre a perspectiva das crianças"</p>	<p>"O artigo apresentará um recorte de um estudo de mestrado que investigou as relações sociais entre crianças e com adultos quanto às diferenças étnico-raciais numa instituição de Educação Infantil da Rede Municipal de São José" (p.384)</p>
<p>MARINHO, César; MARTINS, Edna (2016). "Educação Infantil e relações étnico raciais: impactos da formação docente nas práticas educativas"</p>	<p>"[...] a partir de uma pesquisa qualitativa, a coleta de dados ocorreu por meio de entrevistas com dez educadoras brancas e negras de duas escolas de educação infantil de um Município da Grande São Paulo" (p.43)</p>
<p>MOTTA, Flavia; PAULA, Claudemir de (2019). "Questões Raciais para Crianças: resistência e denúncia do não dito"</p>	<p>"Este texto resulta da pesquisa desenvolvida entre 2014 e 2016 numa creche vinculada a uma instituição federal do Rio de Janeiro, que versou sobre os efeitos de uma educação antirracista para a subjetividade das crianças." (p. 1)</p>

<p>OLIVEIRA, Fabiana de; ABRAMOWICZ, Anete (2010). "INFÂNCIA, RAÇA E "PAPARICAÇÃO"</p>	<p>"[...] Este artigo é o resultado de uma pesquisa desenvolvida numa instituição de educação infantil durante um semestre letivo, com visitas diárias. A coleta de dados foi realizada utilizando os seguintes recursos: observação, realização de um diário de campo e entrevistas com as profissionais da creche" (p. 209)</p>
<p>SANTANA, José Valdir Jesus de; MENEZES, Reinan Sena Santos; PEREIRA, Reginaldo Santos (2019). "RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS NA EDUCAÇÃO INFANTIL EM ITAPETINGA-BA: o que dizem as crianças?"</p>	<p>"[...] A pesquisa foi realizada com crianças da educação infantil, em uma escola pública localizada no município de Itapetinga, estado da Bahia. Utilizamos de uma abordagem de natureza qualitativa, de caráter descritivo e de natureza etnográfica" (p. 367)</p>
<p>SILVA, Janeide Sousa (2015). "Relações étnico-raciais na educação infantil: práticas educativas antirracismo "</p>	<p>"O presente trabalho versa sobre o Ateliê de Cultura Africana, AfroBrasileira e Indígena, práticas educativa desenvolvida na Creche/Pré-Escola Central da Superintendência de Assistência Social (SAS), da Universidade de São Paulo (USP), entre os anos de 2012 à 2013, com crianças de faixa etária de 2 a 5 anos, seus familiares e profissionais da educação infantil [...] (p.23)</p>
<p>SILVA, Paulo Vinicius Baptista da; SOUZA, Gizele de (2013). "Relações étnico-raciais e práticas pedagógicas em Educação Infantil"</p>	<p>"O artigo discute as práticas pedagógicas observadas em uma Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) da Região Sul do Brasil, a partir de dados coletados para a pesquisa nacional "Práticas Pedagógicas de Trabalho com Relações Étnico-Raciais na Escola na Perspectiva de Lei 10.639/2003" (p. 35)</p>

A categoria 2 "Não empíricas" refere-se à seleção que realizamos para identificar entre o número geral das pesquisas encontradas, aquelas que não são empíricas. Esta ação é necessária para que pudéssemos descartar, já de antemão, os textos que não são o foco de nossos objetivos neste texto. Estão presentes nesta categoria 3 dissertações ou teses e 3 artigos. Vale ressaltar que embora as obras dessa categoria não serão os objetos de análise, são textos muito bons e que, eventualmente, poderão ser citados como referências aqui. Abaixo, o quadro 2, que expõe quais as obras não empíricas foram encontradas:

APÊNDICE B – QUADRO 2 – CATEGORIA 2: NÃO EMPÍRICAS

Quadro 8 – Categoria 2: Não Empíricas

Categoria 2 - Dissertações e Teses	
AUTOR/A E OBRA	JUSTIFICATIVA
JUNIOR, Raimundo Nonato Nascimento (2018). "Educação e diversidade étnico-racial"	"[...] Traçou-se como objetivo geral identificar os retratos revelados desta temática, expressa no cotidiano escolar apreendidos nos resumos das dissertações na área de educação defendidas no período compreendido entre os anos de 2006 a 2016" (p. 7)
MARTINHAGO, Daiane Barreto (2016). "As representações do negro na literatura infantil: algumas leituras do acervo do Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE) do ano de 2013"	"Esta dissertação trata das representações do negro na literatura infantil contemporânea, considerando algumas leituras do acervo do Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE) do ano de 2013 [...] O corpus da pesquisa incluiu dez obras literárias infantis que compuseram o acervo do (PNBE) do ano de 2013, destinadas a alfabetizando do ensino fundamental" (p.7)
SILVA, Jussara Alves da (2019). "Karingana wa Karingana: brincadeiras e canções africanas"	"[...] O trabalho perpassará temáticas relacionadas às africanidades presentes em estudos já realizados acerca de brincadeiras e canções tradicionais e africanas, experiências pedagógicas afro brasileiras, algumas relações entre a antropologia do imaginário, às africanidades e à educação" (p. 8)
Categoria 2 – Artigos	
AUTOR/A E OBRA	JUSTIFICATIVA
LIMA, Daniele da Costa Britto Pereira (2017). "Educação das relações étnico-raciais na Educação Infantil"	"[...] realizou-se pesquisa qualitativa do tipo bibliográfica e documental. Apresentou-se o percurso histórico e legal da educação infantil e das relações étnico-raciais para analisar sistematizações de projetos institucionais, projetos de trabalho e relatórios mensais das instituições participantes da pesquisa" (p. 175)
ALVES, Nancy Nonato de Lima; BARBOSA, Ivone Garcia; RIBEIRO, Nubia Souza Barbosa (2016). "Educação para as relações étnico-raciais na Educação Infantil em documentos nacionais"	"[...] Apresenta reflexões acerca da documentação educacional para a educação das relações étnico-raciais, no período de 1990-2014" (p. 312)
ARAUJO, Débora Cristina de; DIAS, Lucimar Rosa (2019). "Vozes de Crianças Pretas em Pesquisas e na Literatura: esperar é o verbo"	"Neste ensaio propomos evidenciar experiências de crianças pretas em pesquisas acadêmicas e na literatura infantil [...]" (p. 1)

Fonte: elaborado pela autora.

Em meio a pesquisa, observamos também que entre os dados encontrados, algumas delas não correspondiam ao nível da educação infantil e até mesmo da educação formal, propriamente dita. Portanto, criamos no gráfico a categoria 3, que intitulada "Não corresponde ao nível da Educação Infantil e/ou formal", apresenta 7 obras entre teses e dissertações e 1 artigo.

APÊNDICE C – CATEGORIA 3: NÃO CORRESPONDE AO NÍVEL DA EDUCAÇÃO INFANTIL E/OU FORMAL

Quadro 9 – Categoria 3: Não corresponde ao nível da educação infantil e/ou formal

Categoria 3 - Dissertações e Teses	
AUTOR/A E OBRA	JUSTIFICATIVA
<p>CAMPOS, Wagner Ramos (2016). "Os griôs aportam na escola: por uma abordagem metodológica da literatura infantil negra nos anos iniciais do ensino fundamental"</p>	<p>"[...] Implementou-se uma pesquisa-ação, através da observação participante com intervenção com intervenção pedagógica junto com a turma do 3º ano dos AIEF de uma escola estadual de Natal/RN [...]" (p.8)</p>
<p>CORREIA, Rosimara Silva (2013). "Articulação entre questões étnicas e raciais e a Educação de Pessoas Jovens e Adultas em propostas pedagógicas difundidas pelo site do ministério da educação"</p>	<p>"[...] identificar e analisar nas Propostas Pedagógicas publicadas no do Ministério da Educação pela Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão proposto para a Educação de Jovens e Adultos" (p. 6)</p>
<p>FERREIRA, Rosilane Geralda do Patrocínio (2018). "ENEGRECER A EDUCAÇÃO: sentidos construídos por professoras da cidade de Padros/MG - Diálogos com Paulo Freire"</p>	<p>"A presente pesquisa, de cunho qualitativo, busca compreender os sentidos que os docentes das Escolas públicas municipais de Prados vêm construindo para a Lei 10.639/2003 e como eles desenvolvem o contexto desta Lei em suas salas de aula, por meio de uma proposta dialógica mediada por grupos focais" (p. 6)</p>
<p>OLIVEIRA, Arlete dos Santos (2009). "Mulheres negras e educadoras: de amas-de-leite a professoras"</p>	<p>"O presente trabalho teve como objetivo discutir as relações sociais de professoras negras da cidade de São Paulo e entender qual o sentido dado à educação por estas mulheres" (p.9)</p>
<p>PAULA, Roberta Cristina de (2019). "Pura alegria, acredita que acontece! Infâncias, identidades negras e educação na escola de samba Camisa verde e Branco"</p>	<p>"Este texto refere-se à pesquisa de doutorado que teve como objetivo conhecer as infâncias de meninas e meninos da Ala "Pura alegria" [...]"</p>

QUEIROZ, Wilson (2012). "De docência e militância: a formação de educadores étnicos num programa da Secretaria Municipal de Educação de Campinas - 2003 a 2007"	"[...]Busquei revisitar alguns aspectos da experiência de formação de professores e de trabalho com as Histórias Africana e Afro-Brasileira para a composição de uma prática educativa de valorização da diversidade étnica [...]" (p. 15)
SANTOS, Ivana Beatriz dos (2017). "Educação, infância e literatura: ouvindo meninas negras a partir de algumas leituras (E.M.E.I.E.F. Oswaldo Hülse, Criciúma - SC)"	"Este estudo trata de uma pesquisa realizada com crianças, na condição de meninas negras, durante os anos de 2015-2016, alunas de uma escola pública municipal de Criciúma [...] A classe escolhida foi o 2º ano dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental [...]" (p.15)
Categoria 3 – Artigos	
AUTOR/A E OBRA	JUSTIFICATIVA
ARENA, Dagoberto Buim; LOPES, Naiane Rufino (2013). "PNBE 2010: personagens negros como protagonistas"	[...] analisar a presença dos personagens negros nos livros de literatura infantil selecionados pelo Programa Nacional Biblioteca Escolar (PNBE) no ano de 2010. Além da análise do acervo do Programa, foram sujeitos da pesquisa alunos de segundo e de quinto ano do ensino fundamental de uma escola municipal em uma cidade do interior do Estado de São Paulo - NÃO É EDUCAÇÃO INFANTIL – ARTIGO

Fonte: elaborado pela autora.

A última das categorias do gráfico 1 apresenta as obras que “Não tratam da temática”. Observa-se que nesta seleção, apenas dois (2) trabalhos entre as teses e dissertações foram identificados. Artigos com essa característica não foram encontrados.

APÊNDICE D – QUADRO 4 – CATEGORIA 4: NÃO TRATA DA TEMÁTICA

Quadro 10 – Categoria 4: Não trata da temática

Categoria 4 - Dissertações e Teses	
AUTOR/A E OBRA	JUSTIFICATIVA
CIABOTTI, Valéria (2016). "Elaboração do livro paradidático para o Ensino de Probabilidade: o trilhar de uma proposta para os anos finais do Ensino Fundamental"	"[...] definiu-se como objetivo analisar o processo de elaboração de livro paradidático para subsidiar o ensino de conteúdos probabilísticos dos anos finais do Ensino Fundamental, seguindo os princípios da Teoria Antropológica do Didático – TAD de Chevallard (1996, 2001)" (p. não consta)

Fonte: elaborado pela autora.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em

revistaft.com.br/e

suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

[xpediente](#) Venha fazer parte de nosso time de revisores também!